

சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் அழகியல் உணர்வுகள்

முனைவர் இரா. வீரமணி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

டாக்டர் என். ஜி. பி. கலை அறிவியல் கல்லூரி, காளப்பட்டி சாலை, கோயம்புத்தூர்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267075>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகம் இன்பமயமாகச் சூழ்ந்துகொண்டு இருப்பதற்கு அடிப்படையாக அமைவது அழகியல் உணர்வாகும். உயிர்ப் படைப்பின் அடிப்படைச் சூழ்சியை உற்று நோக்கினால் ஓவ்வொரு உயிரியும் அதன் வாழ்வியலும் அழகியலை அடிப்படையாகக் கொண்டே அதன் வாழ்வு நகரும். அந்தக் கோணத்தில் பெருங்காப்பியமாகிய சிலம்பும் அழகியல் மிகுந்ததொரு இலக்கியமாகவே இளங்கோவடிகள் படைத்திருக்கிறார். சிலம்பில் மனையறம்படுத்த காதையில் அறியலாகும் அழகியல் உணர்வுகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

அழகியல்(Aesthetics) என்பது அழகின்தன்மையை ஆராய்வது ஆகும். சிலப்பதிகாரத்தைக்கலைப் படைப்பு என்றே ஆணித்தரமாகக் கூற முடியும். கண்ணகியை ஆழமான பாத்திரமாக இளங்கோவடிகள் படை திருந்தாலும் காப்பியம் முழுமையுமே அப்பாத்திரம் அழகியல் உணர்வுடன் மட்டுமே செதுக்கப் பட்டிருப்பதை உணர முடியும். இவ்வழகியல் உணர்வு பற்றி விரிவாக ஆராயும் பொழுது தமிழனின் கலை, பண்பாடு மற்றும் ரசனையைப்பிரதிபலிக்கின்றதுறையாகவும் அழகியல் கோட்பாட்டை அறிஞர்கள் வரையறை செய்கின்றனர். ஏதும் அறியாத உணர்வுகளுடன் திருமண பந்தத்தில் அடியெடுத்து வைத்துப் பின் பல சிக்கல்களுக்கு ஆட்பட்ட காப்பியத் தலைவன் தலைவி கண்ணகி கோவலன் இடையே இருக்கக் கூடிய அழகியல் உணர்வுகளை இக்கட்டுரை ஆராய முற்படுகிறது.

தொல்காப்பியம் கூறும் மெய்ப்பாடுகள்

தமிழின் மிகத் தொன்மையான நூலான தொல்காப்பியத்தில் எண் வகை மெய்ப்பாடுகளைப் பற்றித் தொல்காப்பியர்

குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

நகையே, அழகை, இளிவரல் மருட்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று அப்பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப1

இவ்வாறு சிரிப்பு, அவலம், இழிவு, அவலம், வியப்பு, பயம், பெருமிதம், சினம், மகிழ்ச்சி என்று மெய்யின்புறப்புலப்பாடுகள் எட்டு என்ற மனிதனின் உணர்வு நிலைகளைப் பற்றித் தொல்காப்பியர் அன்றே வரையறுத் திருக்கின்றார்.

இதில் சிரிப்பும் மகிழ்வும் வாழ்வின் அழகியல் சார்ந்த உணர்வுகளாக அடையாளப்படுத்திட முடியும். அழகியல் உணர்வுக்குள் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொல்காப்பியர் சிரிப்பையும் மகிழ்வையும் உட்படுத்தியிருந்ததை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதிலிருந்து இலக்கியங்கள் வாழ்வின் ரசனை உணர்வுகளை அழகியல் உணர்வு ததும்பிட படைத்திருப்பதை ரசித்துணர முடிகிறது.

மனையறம் படுத்த காதையில் அழகியல் சிந்தனைகள்

காப்பிய மாந்தர்களான கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் திருமணம் முடிந்தது. கோவலன்

அடிப்படையில் மகிழ்வில் திளைத்தவன் இன்பத்தில் மகிழ்கின்றவன் என்பதை இளங்கோவடிகள் முதல்நாள் இரவன்று கண்ணகியை எழுநிலை மாடத்தில் காண்கின்ற இடத்திலிருந்து அழகியல் உணர்வு நிலையைக் காட்சிப்படுத்தியிருப்பார். கண்ணகியைக் கண்டவுடன் இன்பத்தின் உச்சநிலையை முதல் சந்திப்பிலேயே உணர்கிறான். கண்டவுடன் கண்ணகியின் மீது தீராத காதல் கொள்கிறான். வீசுகின்ற தென்றலானது சாளரத்தின் வழியே மெல்ல நுழைகிறது. மிகுந்த நறுமணமும் பல்வகை மலர்களின் வாசமும் கலந்த தென்றல் கோவலனையும் கண்ணகியையும் தழுவிய போது அளவில்லா இன்பத்தை அந்நேரத்தில் உணர்ந்தனர். மலர்களின் சுகந்தமும் தென்றலின் வருடலும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை இருவருக்கும் தந்தது. மிகுந்த நறுமணமும் பல்வகை மலர்களின் சுகந்தமும் இயல்பிலேயே மனிதனுக்கு ரசனை உணர்வைத் தூண்டும். இளங்கோவடிகளும் இவ்விடத்தில் அழகியல் சார்ந்த ஒரு அற்புதமான படைப்பாளி. அழகியல் உணர்வைத் தன்னுள் மிகுதியாக பெற்றிருக்கின்ற ஒரு படைப்பாளியால் மட்டுமே இத்தகைய மாகாவியங்களைப் படைக்க இயலும். காளிதாசர், கம்பர், ஷேக்ஸ்பியர், வியாசர், வால்மீகி, வள்ளுவர் போன்ற மாகலைஞர்கள் எல்லாருமே அழகியல் உணர்வு மிகுந்தவர்களே என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. தென்றல் கோவலனையும் கண்ணகியையும் தழுவியபோது அவ்விடத்தில் இளங்கோவடிகள்,

**கழுநீர் ஆம்பல் முழுநெறிக்குவளை
அரும்பு பொதி அவிழ்ந்த சுரும்பு இமிர்
தாமரை**

**வயல்பூ வாசம் அளைஇ அயல்பூ மேதகு
தாழை விரியல் வெண்தோட்டு**

**கோதை மாதவி சண்பகப் பொதும்பர்
தாது தேர்ந்து உண்டு மாதர் வாள் முகத்துப்
புரிசுழல் அளகத்துப் புகல் ஏக்கற்று2**

என்ற வரிகளால் உணர்த்துகிறார். அழகியல் சிந்தனையை இளங்கோவடிகள் மிக நுட்பமாக ஆராய்ந்திருக்கிறார். தென்றல் காற்று

இயல்பிலேயே சாளரத்தின் வழியாக நுழைந்தால் மனித மனத்திற்கு அது கிளர்ச்சியூட்டும். தென்றலின் வழியாக மலர்களின் நறுமணமும் சேர்ந்து வீசினால் அவ்வுணர்வுகளை வார்த்தைகளால் வயர்ணிக்க இயலாது. மிக ரம்மியமான ஒன்றாகவே இருக்கும். இவை அனைத்துமே நுண்ணிய உணர்வுகள். மென்மை மனமும், ரசனை உள்ளமும் நிறைந்தவர்களால் மட்டுமே இந்நுட்பங்களை உணர இயலும். அழகியல் சிந்தனைக்குக் காப்பியத்தில் முதன் முதலில் அடிகோலியவர் இளங்கோவடிகள் மட்டுமே. நிலா முற்றமும் அதில் கோவலனும் கண்ணகியும் வீற்றிருந்த காட்சிகளும் தென்றலின் வருடலும் ரசனையின் உச்சம் என்பதை இளங்கோவடிகள் நிறுவியிருக்கிறார். காப்பியத்தை வீரத்திற்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் சாட்சியாக இளங்கோ படைத்திருந்தார் எனில் மனையறம்படுத்தாதையைச் சுருக்கமாக நிறைவு செய்திருப்பார். அப்படிப்பட்ட காப்பியமாக இதைப் பார்க்க முடியாது. காப்பியம் முழுமையுமே உற்று நோக்கினால் அழகியல் சிந்தனையை அதன் உணர்வைப் பிரதிபலிப்பதைப் பார்க்க முடிகிறது.

வள்ளுவரின் பார்வையில் அழகியல் நுட்பம்

இளங்கோவடிகளின் அழகியல் உணர்வுக்கு இணையாக வள்ளுவனும் நுட்பமான உணர்வுகளைப் பேசியிருப்பதைத் திருக்குறளில் குறிப்பறிதல் அதிகாரத்தில் அறிய முடிகிறது.

**கண்ணொடு கண்ணினை நோக்கொக்கின்
வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல3**

ஓத்த அன்புடனும் ஒருமித்த காதலுடனும் கண்களோடு கண்கள் கலந்து ஒன்றுபட்டு விடுமானால் வாய்ச்சொற்கள் அந்த இடத்தில் பயனற்றுப் போய் விடுகின்றன. இவ்வாறு இளங்கோவடிகள் சிலம்பில் உணர்த்திய காதல் நிலையை மேலும் வலுவாக்கும் விதமாக வள்ளுவரின் காதல் கூற்று அழகியல் சிந்தனையாக வெளிப்படுகிறது.

சீவக சிந்தாமணியில் அழகியல் நுட்பம்

சீவக சிந்தாமணியில் திருத்தக்க தேவர் சீவகன் எட்டுப் பெண்களை மணந்த கதையைக் காப்பியமாகப் படைத்திருந்தார். அதில் சீவகன் சுரமஞ்சரியின் சுண்ணத்தை (நறுமணப் பொடி) விடவும் மற்றொரு மனைவியான குணமாலையின் நறுமணப் பொடியே சிறந்தது என்று தீர்ப்பளிக்கிறான். குணமாலையும் சுரமஞ்சரியும் உயிர்த்தோழிகள். இதனால் சுரமஞ்சரிக்குக் குணமாலை மீது பொறாமை ஏற்பட்டது. அவள்மீது பகைமை கொள்கிறாள். அவளுடன் அதற்குப் பிறகு சுரமஞ்சரி பேசவில்லை. இவ்வாறு சுரமஞ்சரி பகைமை உணர்வுடன் திகழ்வதை குணமாலையால் ஏற்றுக் கொள்ள இயலவில்லை. அவள் அன்புடன் சுரமஞ்சரியை நோக்கிப் பின்வருமாறு

**திங்க ளங்கதிர் செற்றுழக் கப்பட்ட
பங்க யப்படு வொத்துளை பாவாய்
நங்கை யென்னொடு உரையாய்
நனியொல்லே**

இங்கண் என்றடி வீழந்திரந் திட்டாள் 4
இவ்வாறு சீவக சிந்தாமணிப்பாடல் கூறுகிறது. இவ்விடத்தில் திருத்தக்க தேவர் அழகியல் உணர்வைக் கூறியிருந்தாலும் இளங்கோவடிகளுக்கும் திருத்தக்க தேவருக்கும் வேறுபாடு உண்டு. திருத்தக்க தேவர் தன்னால் இன்பச்சுவைததும்பிடும் இலக்கியங்களைப் படைக்க இயலும் என்ற கருத்தை நிறுவுவதற்காகச் சீவகன் எண்வகைப் பெண்களை மணந்த இயல்பைக் காப்பியம் முழுமையிலும் வெளிப் படுத்தியிருப்பார். ஆனால் இளங்கோவடிகள் தமிழ் மரபிற்கேற்ப திருமணமுறைகளை அமைத்து கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் நடந்த திருமண நிகழ்வை மிக அழகாகக் கூறி மனையறம் படுத்த காதையில் கோவலனும் கண்ணகியும் மகிழ்ந்திருந்த நிலையைப் புலப்படுத்தியிருப்பார். இளங்கோவடிகளின் ரசனை முற்றிலும் மேம்பாடு உடையதாகவும் அழகியல் நோக்கோடும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிற இலக்கியங்களை நோக்கும் பொழுது இளங்கோவடிகளின்

ரசனையை எவரோடும் ஒப்பிட இயலாத அளவிற்கு அவரின் கலைத்திறம் சிலம்பில் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கிறது.

மனோன்மனீயம் கூறும் அழகியல் நுட்பம்

பாண்டிய குலத்தில் பிறந்த அற்புதமான பெண்ணாக மனோன்மணி இந்நாடகத்தின் தலைவியாகப் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள். பெண்களும் பார்த்தால் பொறாமை கொள்ளும் பேரழகியாகக் காணப்படுகிறாள். துறவு வாழ்க்கைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வாழ்கிறாள். பின்பு காதல் உணர்வுக்கு ஆட்படுகிறாள். வாணி என்னும் தோழியுடன் கழங்கு விளையாடுகிறாள் மனோன்மணி. நடராசன் மீது தனக்கிருக்கும் காதலை வாணி மனோன்மணியிடம் கூறுகிறாள். அதைக் கேட்ட மணிமேகலை நடராசனை மணக்காமல் பெற்றோர் கூறும் பலதேவனைச் சென்று நீ மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறாள். அப்போது காதல் என்ற உணர்வு பற்றி விளக்கி வேறொரு ஆடவனைத் தன்னால் மணக்க இயலாது என்று கூறுகிறாள்.

வாணியின் துன்பத்தை

**தந்தையும் கொடியன் தாயும் கொடியன்
சிந்தியார் சிறிதும் யான்படும் இடும்பை
என்னுயிர்க்குயிராம் என்கா தலர்க்கும்
இன்னல் இழைத்தனர் எண்ணிய எண்ணம்
முதலையின்பிடி போல் முடிக்கத் துணிந்தனர்
மாளுவன் திண்ணம் மாளுவன் வறிதே5**
இவ்வாறு மனோன்மனீயம் சுந்தரம்பிள்ளை தன் நாடக நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்நாடகத்தில் காதல் உணர்வு பற்றி நாடகத்தில் தோழியாக வருகின்ற வாணி மனோன்மணிக்கு எடுத்துரைத்த பின்பே அந்த உணர்வுகளை மனோன்மணி அறிந்து கொள்கிறாள். ஆனால் சிலப்பதிகாரத்தில் அப்படியாக எந்தப் பாடமும் காதல் பற்றி எவரும் கண்ணகிக்கு உரைக்கவில்லை. இயல்பாகக் கோவலன் மீது தீராக் காதல் கொண்டு மனையறம்படுத்த காதையில் கண்ணகி மகிழ்ந்திருக்கிறாள்.

முடிவுரை

சிலப்பதிகாரத்தில் அழகியல் உணர்வு பிற இலக்கியங்களை விடவும் மிக அழகாக நுட்பமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதை உணர முடிகிறது. பிற இலக்கியங்கள் அழகியலைச் சொன்னாலும் இளங்கோவடிகள் இயல்பாக அவ்விரு காப்பிய மாந்தர்களையும் தன் ரசனைக்கு ஏற்றபடி படைத்து தமிழரின் மரபை இவ்வுலகிற்கு எப்போதும் பறைசாற்றுவதற்கு அற்புதமான படைப்பைத் தந்து இருக்கிறார் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. அழகியல் உணர்வும் ரசனை உள்ளமும் வாழ்வைத் தொய்வில்லாமல் பயணிக்க உதவிடும் என்பதில் சிலப்பதிகாரம் மாபெரும் உதாரணமாக இருந்திருக்கிறது. தமிழரின் வாழ்வியலைக்

காட்டும் கருவூலமான சிலம்பின் அழகியலை ஆராய்ந்ததில் பெருமிதமே.

அடிக் குறிப்புகள்

1. தொல்காப்பியம் தெளிவுரை-முனைவர் ச.வே.சுப்ரமணியன் பக்-482
2. சிலப்பதிகாரம் - மனையறம்படுத்தா காதை - பா. எண்: 1320 பக் 48
3. திருக்குறள்- குறிப்பறிதல் அதிகாரம் குறள் எண்-1100
4. இலக்கியத் திறனாய்வியல், தா.ஏ.ஞான மூர்த்தி, பக்-83
5. ம டே ந ா ன் ம ணீ ய ம் - பு ல வ ர் அ.மாணிக்கம், பக்-252.